

ATIVIDADE ANTICANCERÍGENA DA ALFAVACA (*Ocimum gratissimum* L): uma revisão da literatura

¹ Nicolau das Neves Manuel, ² Arlindo David Muhongo, ³ Talita Magalhães Rocha

¹ Graduando em Farmácia pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – UNILAB; ² Graduando em Enfermagem pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira -UNILAB;

³ Doutorada em Farmacologia pela Universidade Federal do Ceará – UFC.

Eixo temático: Saúde coletiva e atenção à saúde

E-mail do autor correspondente: nicolaumanuel@aluno.unilab.edu.br¹

RESUMO:

A busca de moléculas bioativas em plantas tem sido foco de uma variedade de estudos científicos. Nesse sentido, a alfavaca, nome popular da planta *Ocimum gratissimum* L, bastante cultuada na Índia e de ampla utilização no Brasil sobretudo na região Nordeste, aponta estar conquistando atenção incomparável devido a sua atividade anticancerígena. Assim, o estudo teve como objetivo buscar informações que demonstram a promissora atividade anticâncer da alfavaca e seus efeitos no organismo humano. Trata-se de uma revisão de literatura na base de dados Google Acadêmico entre o período de 2018 a 2023, utilizou-se palavras-chave a seguir separadas por ponto e vírgula: alfavaca; *Ocimum gratissimum*; atividade anticancerígena e antitumorais. Ao todo foram encontrados aproximadamente 118 trabalhos, sendo que 1 artigo foi escolhido devido a qualidade das informações e encaixe no tema. Foram excluídas revisões da literatura. Destarte, nota-se que com base nos estudos feitos, a planta do gênero *Ocimum* pode ser utilizada para diversos fins terapêuticos, seus extratos possuem propriedades anti-inflamatórias eficazes para neutralizar toxinas, combater focos de inflamação e fortalecer o sistema do organismo humano. A *O. gratissimum*, destaca-se como fonte de vários nutrientes de importância relevante, no entanto, o artigo enfatiza com maior clareza sobre o impacto no rendimento qualitativo e quantitativo da *Ocimum*. Em suma, corroborando os achados, estima-se que tal planta é uma importante candidata para estudos relacionados ao tratamento de neoplasias, apresentando propriedades anticancerígenas pela presença de fitoquímicos como o eugenol, apigenina e ácido clorogênico, por exemplo, que minimizam a proliferação de células de câncer de mama dose-dependente. Além disso, foram verificadas atividades antioxidantes, anti-inflamatórias e anti-genotóxicas. Apesar dos resultados, outros estudos são necessários para aprofundar a temática quanto à efetividade no tratamento de neoplasias, mas reitera-se a importância da sua utilização como medida salutar pela população em geral.

Palavras-chave: *Ocimum gratissimum*, fitoterapia, antineoplásicos, plantas medicinais.